

ECONOMICS

ЗАРОЖДЕНИЕ НЕОФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Подлесная В.Г.

*доктор экономических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела экономической теории
ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»*

THE ORIGIN OF A NEO-FEUDAL SOCIETY

Podliesna V.

*Doctor of Economic Sciences, Associate professor,
Leading Researcher, Department of Economic Theory
Institute for economics and Forecasting, NAS of Ukraine*

Аннотация

В современном глобальном обществе все сильнее проявляются предпосылки зарождения новой формы феодализма – нефеодального общества, базирующегося на цифровых технологиях. К таким предпосылкам относятся: возрастание возможностей для извлечения господствующим классом ренты, в частности цифровой, как основного источника обогащения; возросшие масштабы внеэкономического принуждения, применяемого для регулирования социально-экономической активности широких народных масс; культивирование псевдорелигиозной идеологии. Возможны два варианта нефеодализма: 1) воспроизводящий геополитическую конструкцию ядро-полупериферия-периферия; 2) нефеодальная система локальных цивилизаций.

Abstract

In today's global society, the prerequisites for the emergence of a new form of feudalism, a neo-feudal society based on digital technologies, are becoming increasingly apparent. These prerequisites include: increasing opportunities for the ruling class to extract rent, in particular digital, as the main source of enrichment; the increased scale of non-economic coercion used to regulate the socio-economic activity of the broad masses of the people; cultivation of pseudo-religious ideology. Two variants of neo-feudalism are possible: 1) reproducing the geopolitical construction of the core-semi-periphery-periphery; 2) neo-feudal system of local civilizations.

Ключевые слова: нефеодализм, капиталистическая мир-система, цифровизация, медицинализация, цифровая рента, глобальные цифровые платформы, внеэкономическое принуждение.

Keywords: neo-feudalism, capitalist world-system, digitalization, medication, digital rent, global digital platforms, non-economic coercion.

Постановка проблемы. В условиях перехода от индустриально-рыночной экономики к новой форме экономики, которая сегодня преимущественно именуется информационно-сетевой, актуализируются дискуссии касательно смены капиталистической формы общества новой общественно-экономической формацией, выдвигаются разные гипотезы. Реальные социально-экономические процессы порождают все больше аргументов в пользу гипотезы о становлении нефеодализма, чему в немалой степени способствует развитие цифровых технологий. Актуальность исследования заключается в том, что формирование высокотехнологичного нефеодализма способно коренным образом изменить не только систему общественного производства, но и возродить те деструктивные общественные явления и процессы, которые являются сущностными для феодализма, в частности – внеэкономическое принуждение, а значит, усиление социального неравенства, то есть рост привилегий господствующего класса и усиление ограничений, накладываемых на социально-экономическую активность широких народных масс, что приведет к

ограничению их политической активности и гражданских прав, а также, вероятно, к развитию и укоренению превращенных форм личной зависимости.

Анализ последних исследований и публикаций. Изложенные в данной статье результаты исследования процесса формирования нефеодализма в недрах современного глобального общества достигнуты, опираясь на научные идеи, изложенные в публикациях И. Валлерстайна, О. Грабовой, О. Гавриленко, И. Гелисханова, Д. Дин, Д. Добринской, Т. Маллере, К. Маркса, А. Маркеевой, М. Пасквинелли, Б. Польрэ, А. Суглобова, М. Фуко, Ф. Фукуямы, К. Шваба, Ю. Швецова, М. Шилиной, Ф. Энгельса, Т. Юдиной и др.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Цифровизация экономики и общества в XXI в. приобрела глобальные масштабы и происходит очень быстро, что оставляет мало времени и ограничивает возможности для осмысления вовлеченными в этот процесс, часто против их воли и во вред их интересам, широкими народными массами происходящих сегодня глубоких технико-технологических, социально-экономических и институциональных трансформаций. Поэтому для ученых все

более актуальным становится исследование, всестороннее осмысление тех процессов и явлений, которые указывают на зарождение неофеодализма в условиях ускоренной цифровизации общества, происходящей в глобальных масштабах.

Цель статьи. Обоснование наличия предпосылок формирования неофеодализма в недрах современного цифрового капитализма.

Изложение основного материала. Происходящая ныне четвертая промышленная революция, оказывающая пертурбационное воздействие на общество в целом и в отдельности на каждого человека, опирается на цифровизацию, которая представляет собой совокупность таких процессов как сетевизация, датификация, платформизация и алгоритмизация [14] и кардинальным образом меняет систему общественного воспроизводства. Под цифровым обществом понимают такое общество, инфраструктура которого функционирует с помощью цифровых технологий (технологии больших данных и искусственного интеллекта, алгоритмов и алгоритмических систем, облачных вычислений и т. д.), а базовой формой организации и социального взаимодействия в нем являются сетевые структуры и платформы [14]. Такая трактовка понятия цифрового общества позволяет предположить, что цифровое общество может быть как капиталистическим, так и нефеодальным.

Важнейшим критерием определения формы общества является его основной экономический закон, которому подчиняется вся система социально-экономических отношений. Основным, «абсолютным» экономическим законом капитализма является производство прибавочной стоимости [16]. Развитие феодального общества было подчинено основному экономическому закону, согласно которому *присвоение феодалами для своего потребления прибавочного продукта происходило путем эксплуатации зависимых крестьян на основе собственности феодала на землю и его неполной собственности на крепостных. Эксплуатация широких народных масс господствующим классом в условиях феодализма осуществлялась на основе внеэкономического принуждения, то есть благодаря существованию личной зависимости крестьянина от помещика; социально-экономическим выражением этой эксплуатации была феодальная рента (прибавочный труд крестьян или прибавочный продукт, создаваемый крестьянами), присваиваемая феодалом.*

Сегодня расширяются условия для того, чтобы основным источником обогащения господствующего класса стала рента, а не прибавочная стоимость. В явной форме личной зависимости от господствующего класса в современном обществе не существует. Однако определенные компоненты внеэкономического принуждения, регулирующие экономическую деятельность и социальную активность людей, проявляются все сильнее. Все они имеют, на первый взгляд, благие цели, в частности: применяемые в условиях пандемии COVID-19 почти во всех странах противоэпидемические меры, ограничивающие экономическую деятельность и

социальные контакты; ограничение прав и свобод человека и гражданина в процессе глобальной кампании вакцинации от COVID-19, применяемое к людям, не желающим вакцинироваться; внедрение системы социального рейтинга, происходящее пока что только в Китае. Применение таких форм внеэкономического влияния на социально-экономическую активность широких народных масс возможно во многом благодаря цифровизации общества.

В условиях современной пандемии медицина стала одним из наиболее действенных инструментов социального контроля господствующего класса над обществом. Медикализация общественного сознания создает благоприятные условия для долгосрочного применения политико-медицинской системы карантина, а в постпандемических условиях – для внедрения политико-медицинской системы, дискриминирующей, изгоняющей из системы общественного производства людей, противостоящих принудительной цифровизации общественной жизни и трансгуманистическим преобразованиям. Политико-медицинская система изгнания таких людей из общественной жизни позволит ускорить формирование высокотехнологичного цифрового, возможно постчеловеческого, общества, одним из способов обеспечения устойчивости которого может быть применение институциональных практик, возрождающих феодализм на новой высокотехнологичной основе. Сегодня в глобальных масштабах формируются сущностные основы нового общественного строя, переходным этапом к которому становится капитализм, использующий институциональные практики феодализма и тоталитаризма. Неофеодализм может стать промежуточным этапом в формировании постчеловеческого общества, создав условия для разделения общества на антагонистические классы по критерию лояльности к новой постчеловеческой парадигме бытия, что может стать основанием, как для классового структурирования, так и для формирования особых анклавов проживания тех, кто не лоялен к новым постчеловеческим ценностям [23].

Глубокая медикализация и как следствие – фармацевтизация современного глобального общества во многом обусловлены усилением экономической власти фармацевтических корпораций, возрастанием потребности господствующего класса в эффективных инструментах контроля над народными массами, что с особой силой проявилось в ходе современной глобальной кампании вакцинации от COVID-19, методы осуществления которой порождают глубокие общественные противоречия, в первую очередь, противоречия между господствующим классом и народными массами, противоречия между людьми, приверженными идеологии новой медикализованной реальности и людьми, отвергающими навязываемую в условиях современной пандемии концепцию «новой нормальности» [21].

Внеэкономическое принуждение, проявляющееся во множестве ограничений для невакцинированных людей, в частности во введении COVID-

паспортов, принуждает людей к отработочной ренте во благо фармкорпораций – бескорыстному участию в вакцинации препаратами экстренного применения. Вакцины от COVID-19 в ходе глобальной кампании вакцинации применялись, будучи зарегистрированными ВОЗ как медицинская продукция, одобренная к закупке в условиях чрезвычайной ситуации (EUL). Алгоритм EUL предусматривает изучение данных, полученных по окончании второй фазы и на третьей фазе клинического исследования, а также дополнительных данных о безопасности, эффективности и качестве и плана управления рисками. Данные рассматриваются независимыми экспертами и группами ВОЗ, которые анализируют имеющийся в текущий момент объем фактических данных о заявленной вакцине, планы надзора за ее использованием и планы проведения дальнейших исследований [8]. Процедура EUL оценивает пригодность еще нелицензированной медицинской продукции во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, связанных, например, с полиомиелитом и COVID; данная процедура была введена в действие во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014–2016 гг., когда в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях были внесены многие средства диагностики Эболы; с тех пор в реестр было включено также множество средств диагностики COVID-19. Компания, производящая вакцину обязуется продолжать предоставлять данные для проведения процедуры лицензирования в полном объеме и преквалификации данной вакцины ВОЗ. В ходе преквалификации ВОЗ будет проводить оценку дополнительных клинических данных, полученных в результате испытаний и использования вакцины на регулярной основе с тем, чтобы обеспечить соответствие вакцины необходимым стандартам качества, безопасности и эффективности в целях расширения ее доступности [20]. ВОЗ в публикации от 21 декабря 2021 г. информирует о том, что Moderna, Pfizer, Janssen (Johnson&Johnson), AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac, индийские Covaxin и Covishield, Covovax, NuvaXovid являются препаратами экстренного использования [9], в то же время вакцинация от COVID-19 в 2021 г. во многих странах была обязательной для многих профессий, а также необходимым условием для поездок и посещения многих общественных мест.

Инструментом принуждения к вакцинации от COVID-19 в 2021 г. стало узаконенное государством отстранение от работы невакцинированных людей. В отдельных странах в 2021 г. человек, отказывающийся от вакцинации от COVID-19, принудительно исключался из системы общественного воспроизводства – его лишали права на труд, свободу передвижения, права приобретать определенные товары; в 2022 г. масштабы дискриминации невакцинированных от COVID-19 сократились, что не исключает возврата к практике ограничения гражданских прав невакцинированных в будущем, в частности в Бразилии и в 2023 г. продолжаются дискуссии касательно необходимости уголовной

ответственности за отказ от обязательной вакцинации, выступления против обязательной вакцинации детей или подростков в «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», распространение «ложных новостей» о вакцинах. На рассмотрении депутатов парламента Бразилии находятся шесть законопроектов, которые вводят уголовную ответственность за все – от нарушения очереди на получение прививки до распространения «фальшивых новостей» о том, как работают вакцины [38]. Такая дискриминация невакцинированных людей вызвала ничтожно малый общественный резонанс, а масштабы и сила вызванных ею социальных протестов, не сопоставимы с масштабами социального насилия, в частности политико-медицинского, осуществляемого господствующим классом в отношении широких народных масс. В Украине приказом Министерства здравоохранения № 2153 от 04.10.2021 был определен перечень профессий и организаций, чьи сотрудники подлежат обязательной профилактической вакцинации против острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, в период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины. Согласно ЗУ «О защите населения от инфекционных болезней» в случае отказа от обязательных профилактических прививок эти работники отстраняются от работы [25, 26], то есть фактически остаются без средств к существованию. В феврале 2022 г. на время военного положения в Украине была приостановлена обязательная вакцинация - приказ Министерства здравоохранения от 25.02.2022 № 380 [27].

Правительство Италии в октябре 2021 г. обязало всех работающих граждан иметь ковид-паспорта. Работники, не имеющие ковид-паспорт, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. Ковид-паспорт или «зеленый пропуск» граждане могли получить, пройдя вакцинацию от COVID-19, либо предоставив отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который действителен в течение трех суток, или справку о недавно перенесенном COVID-19. Тем, кто продолжает работать без ковид-паспорта, грозил штраф на сумму от 600 до 1500 евро; контролировать наличие ковид-паспортов у работников обязали работодателей. Компаниям, которые не удостоверялись, что у их сотрудников есть «зеленый пропуск», грозил штраф до 1000 евро. Эти меры затронули около 23 миллионов сотрудников в частном и государственном секторе по всей Италии [2, 6]. В январе 2022 г. Международная правозащитная группа Amnesty International призвала Италию предоставить альтернативные меры, в частности, использование масок и COVID-тестирования, чтобы позволить невакцинированным ходить на работу и пользоваться общественным транспортом [37]. В мае 2022 г. в Италии отменили «базовый зеленый паспорт вакцинации», за исключением посещения больниц и домов престарелых [7]. В конце 2022 г. Конституционный суд Италии поддержал обязательность вакцинации от COVID-19 для медицинского и школьного персонала, правоохранителей, а также людей старше

50 лет [29]. Без ковид-пропуска полноценная социальная жизнь была невозможной в 2021 г. почти во всей Европе, в частности в Австрии, Германии, Дании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Сербии, Словении, Северной Македонии, Украине, Франции, Хорватии, Швейцарии, Эстонии [15]. В феврале 2022 г. в Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19, согласно которому те, кто, не имея на то медицинских показаний, откажутся делать прививку от коронавируса должны быть оштрафованы на довольно крупные денежные суммы [11]. Уже в марте 2022 г. правительство Австрии приняло решение приостановить действие закона об обязательной вакцинации против COVID-19 для взрослого населения [4]. В июне 2022 г. глава австрийского Минздрава признал, что даже после введения наказания за отказ вакцинироваться количество желающих привиться не изменилось [1].

При этом опыт вакцинации от свиного гриппа показывает, что инновации в сфере искусственной иммунизации генерируют большие риски, например, в 2011 г. 12 стран мира сообщили ВОЗ о случаях нарколепсии у детей и подростков в возрасте от 4 до 19 лет после прививки вакциной Pandemrix – вакциной против пандемического гриппа A(H1N1), производимой компанией GlaxoSmithKline [12]. 21 июля 2011 г. Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) выпустило пресс-релиз с рекомендацией не прививать вакциной Pandemrix людей моложе 20 лет, поскольку были отмечены случаи нарколепсии у детей и подростков в возрасте 4 – 19 лет после ее применения [28]. В настоящее время препарат Pandemrix больше не используется в ЕС [5]. По сути, граждане многих стран были вынуждены бесплатно участвовать в тестировании безопасности и эффективности вакцин от COVID-19, то есть, корпорации обладают властью достаточной для того, чтобы влиять на государство и с его помощью институционализировать свое право взимать такую превращенную отработочную ренту с громадного количества людей в глобальных масштабах, что является признаком обретения господствующим классом неофеодальных привилегий.

Сегодня, когда происходит резкое снижение роли книжной культуры, усиление влияния «новых медиа», характеризующихся интерактивностью, цифровой формой, мультимедийностью, глобальностью, общественное сознание становится все более уязвимым к манипулированию, происходит мифологизация мышления, что способствует архаизации капитализма и создает все больше предпосылок для установления новой формы жестко иерархического неофеодального общества. Для обеспечения устойчивости такого общества необходимо широкомасштабное применение технологий социального контроля господствующего класса над народными массами и формирование новой господствующей псевдорелигиозной идеологии, базовыми компонентами которой могут стать сакрализация медицины и санитарной дисциплины, экологических проблем, анимализация человека и

гуманизация животных. Для сохранения своей экономической и политической власти господствующий класс сегодня сконцентрировал усилия на подчинении общественного сознания идеологии, направленной на дегуманизацию народных масс путем их трансгуманизации, анимализации, для чего применяются изощренные способы разрушения целостности биосоциальной сущности человека [22]. Современный человек практически постоянно погружен в информационное пространство, поэтому реализация принципа «мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями» [17] сегодня происходит чрезвычайно успешно.

Одной из важнейших компонент производственных отношений феодализма является феодальная рента. В современной системе производственных отношений все большее значение приобретают превращенные формы феодальной ренты, в частности цифровая рента, роль которой возрастает по мере активизации процессов цифровизации. По мнению М. Пасквинелли, Интернет становится матрицей новой феодальной системы, в которой господствует малочисленная социальная группа – бароны и работает множество фрилансеров. В условиях масштабного развития Интернета произошло массовое *деклассирование когнитивных работников* до статуса *прекарных работников*, что является одной из характерных черт цифрового неофеодализма [19]. В функционировании современного когнитивного капитализма, который следует понимать как «...общество знания, управляемое и организованное по капиталистическим принципам» [24], значительно возросла роль ренты, формируемой за счет монополистической эксплуатации нематериальных пространств, возделываемых культурными производителями, просьюмерами («производители-потребители») в условиях «свободной культуры» [19]. В цифровой экономике будущего *цифровая рента будет тем* элементом дохода индивида, размер которого будет зависеть от величины электронных активов их обладателя и степени эффективности их использования в универсальном распределительном реестре блокчейна [33].

Сегодня цифровое общество становится глобальным. Более половины (52%) населения мира сейчас подключено к глобальной сети Интернет, по сравнению с менее чем 8% 20 лет назад; в 2019 г. более 1,5 млрд смартфонов, позволяющих достичь их владельцев в любом месте и в любое время, были проданы по всему миру. Интернет вещей (IoT) теперь соединяет 22 млрд устройств в режиме реального времени, ожидается, что к 2030 г. будет соединено подобным образом не менее 50 млрд устройств [32]. Современные технологии позволяют датифицировать массивы нецифровых данных сколь угодно большого объема, информацию о явлениях и объектах практически во всех сферах, данные человека, живой и неживой природы и т.д.; датифицированная информация может поступать, сохраняться, анализироваться и использоваться в онлайн-режиме 24/7 [34]. При этом data-

информация и data-коммуникация трансформируют образ мышления, поскольку требуют от субъекта коммуникации не выяснения причин явлений или процессов, а лишь констатации выявленных корреляций [35].

Датификация является условием распространения алгоритмов, которые лежат в основе программного обеспечения цифровых устройств, задействованных в воспроизводстве и регулировании многих современных повседневных практик. Способность алгоритмов кодировать реальность определенным образом [14] генерирует риски, обусловленные тем, что истинные цели тех, в чьих руках сконцентрирована цифровая власть, порождаемая цифровой собственностью, неизвестны обществу.

Сегодня выстраиваются новые экономические отношения под влиянием новой цифровой собственности, при этом активная цифровая собственность в инновационных отраслях предстает в форме собственности на средства производства, на технологии, на IT-продукты (программы, базы данных, информационные среды), в пассивной форме – как зарегистрированные (запатентованные) объекты интеллектуальной собственности. Цифровая собственность концентрируется в руках американских и китайских компаний. В ежегодном докладе известного венчурного инвестора М. Микера «Интернет-тренды 2018 года» показан уровень капитализации крупнейших технологических цифровых компаний; из доклада следует, что все 20 лидеров – из США и Китая, их совокупная капитализация составляет 5,9 трлн. долл.; при этом 75% стоимости – это цифровая собственность США, а 25% – собственность китайских компаний. Из 20 лидеров ведущие шесть компаний (81% совокупной рыночной капитализации рейтинга) – это американские Apple, Alfabet, Amazon, Microsoft и китайские Tencent, Alibaba [10].

Особенностью цифровой экономики является доминирование глобальных цифровых платформ, их контроль над данными и способность создавать и удерживать создаваемую при этом стоимость, что ведет к усилению концентрации и консолидации, а не уменьшению неравенства между странами и внутри стран [31]. Цифровая платформа не только получает прибыль из соединения спроса и предложения, обеспечивая площадку для взаимодействий, но и способна генерировать прибыль из поддержания площадки, из возможности извлекать новые данные из анализа агентов, подключенных к платформе, из «сетевых» эффектов, которые платформа получает при расширении числа пользователей [18]. Цифровые платформы обладают правом на использование уникального и ценного информационно-цифрового капитала, то есть получают цифровую ренту – разновидность монопольной информационной ренты; при этом накопление информационно-цифрового капитала (неструктурированные и структурированные большие данные различных типов, сложные алгоритмы и различные технологии их анализа и обработки) является одной из главных целей цифровых платформ [36]. Про-

цессы датификации современного общества порождают новую форму цифрового неравенства, которую, по мнению М. Шилиной, следует понимать как незащищенные законодательством доступ к использованию персональных и иных частных данных и воздействие дата технологий, основанных на частных информационных и коммуникационных данных, которые ведут к экономическому и социальному неравенству. То есть, фактически только государство или бизнес имеют возможность собирать, использовать и торговать данными, принимать решения на основе личных данных, а не рядовой человек [34].

Неравенство – одна из ключевых характеристик феодализма, поэтому цифровое неравенство не только новая форма социального неравенства, но и весомое основание для трансформации капиталистического общества в неофеодальное общество. Одной из важнейших причин усиления цифрового неравенства в глобальных масштабах является дифференцированный доступ к экосистеме платформ. Существуют две крупнейшие экосистемы платформ – 1) китайская, ядро которой образует «большая пятерка», состоящая из компаний Tencent, Alibaba, Baidu, JD.com и DiDi; 2) американская: ядром экосистемы, доминирующей в цифровом пространстве Северной Америки и Европы, являются Alphabet, Facebook (Meta), Apple, Amazon и Microsoft. Платформы, которые не связаны с этим ядром, имеют ограничения в доступе к ценным информационным ресурсам и данным о пользователях. Государство и иные общественные институты создают свои платформы на базе крупнейших частных платформ ядра [14], что усиливает влияние корпораций на глобальную экономику и приоритеты общественного развития.

Сегодня еще не создана эффективная система государственного и общественного контроля деятельности цифровых платформ, поэтому вполне вероятным может стать «...превращение их в самостоятельную инстанцию социального контроля с фактически безграничной властью над современным медиатизированным миром», что приведет к ряду деструктивных проблем социально-экономического и культурного характера, а именно: «...к росту социального неравенства, закреплению значительной части низко и среднеквалифицированной рабочей силы в зоне precarious труда, формированию разрыва между организациями традиционного и платформенного типа, потере молодыми людьми навыков самостоятельного, критического мышления в результате киберсоциализации, превращению реальных возможностей для мобилизации сторонников и выражения гражданской позиции, в развитие «диванного» активизма, технически возможного благодаря цифровым технологиям». Именно владельцы цифровых платформ сегодня активно обретают статус подлинных творцов современного медиатизированного мира [18].

Д. Дин считает, что сегодня происходят процессы, которые свидетельствуют о том, что «капитализм превращается в нечто еще худшее...», то

есть в «...неофеодализм новых сеньоров и крепостных, микроэлиты платформенных миллиардеров и гигантского сектора услуг или сектора прислуги»; для такой трансформации капитализма уже существуют серьезные предпосылки, в частности, все более масштабными становятся процессы парцелляции суверенитета; укореняется иерархия и экспроприация с участием новых сеньоров и крестьян; растет социально-экономическая пропасть между заброшенной глубинкой и привилегированными городами; в обществе усиливается чувство незащищенности и катастрофизм [13].

Развертывание глобальных деструктивных процессов сегодня становится все более интенсивным, в частности – нарастание экономического кризиса и усиление геополитического противостояния, и это подтверждает верность прогнозов И. Валлерстайна о том, что «капиталистическая цивилизация придет к своему концу; ее особенная (particular) историческая система прекратит свое существование». При этом можно лишь в общих чертах «...наметить несколько возможных альтернативных исторических траекторий...», наиболее вероятными среди которых являются три социальные формы: неофеодализм, демократический фашизм, децентрализованный высокоэгалитарный всемирный порядок. Неофеодализм – неэгалитарная система, воспроизводящая в гораздо более уравновешенной форме события смутного времени (парцелляризованные суверенитеты, более авторитарные режимы, локальные иерархии), вполне сочетаемая с сохранением (но, вероятно, не с продолжением) относительно высокого уровня техники; легитимность неофеодализма, возможно, будет обеспечена возвратом к вере в природные иерархии. Демократический фашизм – система кастоподобного деления мира на два слоя; верхний слой (возможно, пятая часть мирового населения) на основе общности интересов, порождаемой доступным только этому социальному слою эгалитарным распределением высокой степени, может оказаться способным держать остальные 80 % в положении полностью обезоруженного трудящегося пролетариата. Исходя из достигнутого уровня технических знаний и политической искушенности, децентрализованный высокоэгалитарный всемирный порядок достижим, но вовсе не неизбежен, он наиболее утопичен [3].

Рост масштабов и ускорение современных процессов медиализации общества, в частности распространения трансгуманистических медицинских технологий, интенсивное развитие цифровых технологий социального контроля, а также достигнутые успехи в формировании лояльного к институционализации их широкого применения общественного сознания, создают весомые основания построения новой мир-системы в форме глобального неофеодального общества, возможно, постчеловеческого. Ф. Фукуяма, размышляя о перспективах общественного развития, предположил две возможные формы постчеловеческого мира: «...мир, где утрачено будет любое понятие «общечеловеческого», потому что мы перемешаем гены человека

с генами стольких видов, что уже не будем ясно понимать, что же такое человек» либо «...мягкая тирания вроде описанной в «Дивном новом мире»...». При этом «...постчеловеческий мир может оказаться куда более иерархичным и конкурентным, чем наш сегодняшний, а потому полным социальных конфликтов» [30].

Построение глобального неофеодального общества – один из наиболее приемлемых для современного господствующего класса сценариев глобального общественного развития, который позволит ему сохранить сегодня и передать своим потомкам экономическую и политическую власть, гарантирующую привилегированное положение в обществе. Процессы цифровизации и медиализации формируют серьезные социально-экономические, технико-технологические и институциональные основания для создания глобальной неофеодальной системы, состоящей из высокоразвитых обществ и изолированных обреченных на социально-экономическое и технологическое отставание социальных организмов. Разворачивающаяся на основе интернетизации и цифровизации всех сфер общественной жизни глобализация 4.0 приводит к поляризации капиталистической мир-системы, что создает предпосылки для архаизации капитализма и внедрения неофеодальных институциональных практик. Для нейтрализации социальных протестов, вызванных внедрением неофеодальных институциональных практик в общественную жизнь, применяются инструменты социального контроля, в частности сегодня одним из наиболее эффективных методов социального контроля стала медиализация общественного сознания, что с особой силой проявилось в условиях современной пандемии: медиализация общественного сознания позволила господствующему классу применить политико-медицинскую систему карантина долгосрочно и в глобальных масштабах. Глобальная информационная связанность позволяет господствующему классу с помощью СМИ управлять общественным сознанием, формируя атмосферу страха, беспомощности, покорности и «охоты на ведьм», что позволило наполнить религиозно-мистическим смыслом пандемию COVID-19 и создать таким образом мировоззренческий базис для формирования и распространения сначала в масштабах дисциплинарного пространства развитых стран, а впоследствии и в глобальных масштабах тоталитарной политико-медицинской системы, изгоняющей из общества определенные категории населения, противостоящие принудительной цифровизации и медиализации общественной жизни, а также трансгуманистическим преобразованиям, как изгоняли в Средневековье прокаженных. Такая политико-медицинская система способна обеспечить переход к высокотехнологичному неофеодальному обществу, в котором жесткая социальная иерархия, а, следовательно, и непреодолимое социальное неравенство станут общепризнанными компонентами устойчивости общественного бытия, будут узаконены, а также подкреплены применением трансгуманистических медицинских технологий [22].

Выводы и предложения. Современное чрезвычайно нестабильное состояние мировой капиталистической системы указывает на то, что в циклическом процессе ее развития начинается период великих трансформаций. В 2020-2050-е гг. в развитии капиталистической мир-системы произойдет резкое увеличение амплитуды ее циклических колебаний, что обусловлено совпадением периодов развертывания повышательной волны 6-го кондратьевского цикла, материальной фазы нового системного цикла накопления капитала, фазы «макрорешение» современного длинного цикла мировой политики, а значит и периода тридцатилетних мировых войн, играющих ключевую роль в развертывании «циклов гегемонии». Развертывание этих фаз упомянутых долгосрочных социально-экономических циклов в исторической ретроспективе приводило к революционным преобразованиям капиталистической мир-системы.

Если в ходе этих великих трансформаций мировая капиталистическая система не разрешит свои антагонистические противоречия, что позволит ей продолжить развитие, то на смену капитализму придет новая форма общественного бытия, которая будет либо глобальной тесно связанной политико-экономической системой, базирующейся на внутристрановой и глобальной системах эксплуатации нефеодалного характера, и воспроизводящей геополитическую конструкцию ядро-полупериферия-периферия; либо – децентрализованной нефеодалной системой локальных цивилизаций, уровень технико-технологического, социально-экономического развития и институциональная форма общественного бытия которых будут значительно отличаться, а довольно ограниченное взаимодействие между ними будет обеспечено цифровыми технологиями.

Список литературы

1. Австрия отменит обязательную вакцинацию против коронавируса: не сработала. Европейская правда. 2022, 23 июня. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/06/23/7141892/> (дата обращения: 02.03.2023).
2. Без укола, без работы: рабочие Европы сталкиваются с жесткими мерами. The Epoch Times. 2021, 31 октября. URL: <https://www.epochtimes.com.ua/ru/poslednie-novosti-mira/bez-ukola-bez-raboty-rabochie-evropy-stalkivayutsya-s-zhyostkimi-merami-139608> (дата обращения: 02.03.2023).
3. Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М.: Товарищество научных изданий, 2008. 176 с.
4. В Австрии отменили обязательную вакцинацию от COVID. Cursorinfo. 2022, 10 марта. URL: <https://cursorinfo.co.il/coronavirus/v-avstrii-otmenili-obyzatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid/> (дата обращения: 02.03.2023).
5. Веселовски К., Барановская М. Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW. URL: [\[ot-vakcinacii-projavitsja-spustja-gody-faktcheking-dw/a-59779800\]\(https://www.dw.com/ru/mozhet-li-negativnyj-jeffekt-ot-vakcinacii-projavitsja-spustja-gody-faktcheking-dw/a-59779800\) \(дата обращения: 14.02.2022\).](https://www.dw.com/ru/mozhet-li-negativnyj-jeffekt-

</div>
<div data-bbox=)

6. В Италии «паспорт здоровья» стал обязательным для всех работников, в городах проходят протесты. Европейская правда. 2021, 15 октября. URL:

<https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/10/15/7129053/> (дата обращения: 02.03.2023).

7. В Італії з 1 травня скасують більшість ковідних обмежень. Українформ. 2022, 30.04. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3471556-v-italii-z-1-travna-skasuut-bilsist-kovidnih-obmezen.html> (дата обращения: 02.03.2023).

8. ВОЗ допустила к использованию в условиях чрезвычайной ситуации и распределению в рамках COVAX еще две вакцины против COVID-19. URL: <https://www.who.int/ru/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out> (дата обращения: 14.02.2022).

9. ВОЗ одобрила 10-ю вакцину от COVID-19 для использования в экстренном порядке. URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/12/1416012> (дата обращения: 14.02.2022).

10. Грабова О., Суглобов А. Цифровая собственность и новые экономические отношения, Топ-20 крупнейших технологических компаний мира. URL: <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/top-20-krupneishikh-tehnologicheskikh-kompanii-mira> (дата обращения: 14.02.2022).

11. Гункель Е. В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19. DW. 2022, 5 февраля. URL: <https://www.dw.com/ru/v-avstrii-vstupil-v-silu-zakon-ob-objazatelnoj-vakcinacii-ot-covid-19/a-60617762> (дата обращения: 14.02.2022).

12. Двенадцать стран сообщили ВОЗ о случаях нарколепсии у детей после прививки от сезонного гриппа. URL: <https://news.un.org/ru/story/2011/02/1177841> (дата обращения: 14.02.2022).

13. Дин Д. Коммунизм или нефеодализм? Логос. 2019. Том 2 9. № 6. С. 85-116. URL: http://www.intelros.ru/pdf/logos/2019_06/6.pdf (дата обращения: 05.03.2023).

14. Добринская Д.Е. Что такое цифровое общество? Социология науки и технологий. 2021. Т. 12. № 2. С. 112-129. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-tsifrovoe-obschestvo/viewer> (дата обращения: 05.03.2023).

15. Как работают ковид-пропуска в Европе и когда их отменят. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-59083189> (дата обращения: 12.02.2022).

16. Маркс К. Капитал, т. I. URL: https://www.marxists.org/russkij/marx/1867/capital_v01/index.htm

17. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. т. III. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. 628 с.

18. Маркеева А.В., Гавриленко О.В. Цифровая платформа как новый экономический актор и новая

инстанция социального контроля. Вестник московского университета. Сер. 7. Философия. 2019. №5. С. 29-48.

19. Пасквинелли М. Цифровой неофеодализм: кризис сетевой политики и новая топология ренты. URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/12/article/161> (дата обращения: 14.02.2022).

20. Первая вакцина, включенная ВОЗ в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. URL: <https://www.who.int/ru/news/item/13-11-2020-first-ever-vaccine-listed-under-who-emergency-use> (дата обращения: 14.02.2022).

21. Подлесная В.Г. Медиализация и фармацевтизация современного глобального общества. Scientific Collection «InterConf», (100): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (February 26-28, 2022). Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag, 2022. pp. 63-71.

22. Подлесная В.Г. Социальное неравенство в контексте перспектив циклического развития капиталистической мир-системы. Znanstvena misel. 2021. № 60. pp. 18-25.

23. Подлесная В.Г. Становление неофеодализма в условиях современного этапа глобализации. «Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences». Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), Cambridge, October 29, 2021. Cambridge-Vinnitsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. pp. 16-18.

24. Польрэ Б. Двусмысленности когнитивного капитализма. Логос. 2007. 4(61). URL: http://intelros.ru/pdf/logos_4/polre.pdf

25. Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням: Наказ МОЗ України від 04.10.2021. р. № 2153. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-21#Text> (дата обращения: 11.02.2022).

26. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04. 2000 р. №1645-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text> (дата обращения: 11.02.2022).

27. Про зупинення дії наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04 жовтня 2021 року № 2153: Наказ МОЗ України від 25.02.2022. р. № 380. URL: <https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-25022022--380-pro-zupinennja-dii-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini-vid-04-zhovtnja-2021-roku--2153> (дата обращения: 02.03.2023).

28. Профиль безопасности вакцины Pandemrix пересмотрен в связи с сообщениями о случаях нарколепсии. URL: <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/news/news/2011/07/narcolepsy-signal-following-administration-of-pandemrix-vaccine-during-influenza-a-h1n1-2009-2010-pandemic> (дата обращения: 14.02.2022).

29. Суд в Італії підтримав вимогу обов'язкового COVID-щеплення для деяких верств населення. Укрінформ. 2022, 05.12. URL:

<https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3627752-sud-v-italii-pidtrimav-vimogu-obov'язkovogo-covid-seplenna-dla-deakih-verstv-naselenna.html> (дата обращения: 02.03.2023).

30. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции. URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/3604/3616> (дата обращения: 05.03.2023).

31. Цифровые платформы и создание стоимости в развивающихся странах: последствия для политики стран и международной политики. Записка секретариата ЮНКТАД. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tdb_ede4d2_ru.pdf (дата обращения: 14.02.2022).

32. Шваб К., Маллере Т. COVID-19: Великая перезагрузка. URL: <https://www.litlib.net/bk/135579/read> (дата обращения: 05.03.2023).

33. Швецов Ю. Г. Цифровая экономика и тенденции ее развития. Налоги и финансы. 2018. № 1. С. 35-38. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-i-tendentsii-ee-razvitiya/viewer> (дата обращения: 02.03.2023).

34. Шилина М. Г. Big data и цифровая датификация как техносциальный феномен. К вопросу формирования научно-теоретической рамки исследования. Социально-политические науки. 2018. № 4. С. 60-65. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/big-data-i-tsifrovaya-datifikatsiya-kak-tehnosotsialnyy-fenomen-k-voprosu-formirovaniya-nauchno-teoreticheskoy-ramki-issledovaniya> (дата обращения: 02.03.2023).

35. Шилина М. Г. Data-коммуникация как новый формат взаимодействия в публичном пространстве. Бизнес. Общество. Власть. 2014. № 19. С. 91-98. URL: <https://www.hse.ru/mag/27364712/2014--19/118058634.html> (дата обращения: 02.03.2023).

36. Юдина Т.Н., Гелисханов И.З. «Экономика данных»: ВІС data, Цифровые платформы и цифровая рента. Инновационные кластеры цифровой экономики: драйверы развития: труды научно-практической конференции с международным участием. 2018. С. 218-226. URL: <https://ssrn.com/abstract=3593067> (дата обращения: 05.03.2023)

37. Don't discriminate against the unvaccinated, Amnesty International tells Italy. Reuters. January 16, 2022. URL: https://www.reuters.com/world/europe/dont-discriminate-against-unvaccinated-amnesty-international-tells-italy-2022-01-16/?taid=61e4367cb732710001527220&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&fbclid=IwAR1LEloBa2RGHMwvjtdScT1WPsyRKhRS49s1MRMgoTfgeh7jCcLIdj6mnnU (дата обращения: 05.03.2023).

38. Williams L. Bills provide for imprisonment for those who doubt vaccines in Brazil. The Rio Times. January 29, 2023. URL: <https://www.riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/bills-provide-for-imprisonment-for-those-who-doubt-vaccines-in-brazil/> (дата обращения: 02.03.2023).